

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

Туйчиева Саодат Меликузиевна

Ташкентский университет прикладных наук,
кандидат психологических наук, доцент

Email: tuychieva_saodat@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7931699>

ARTICLE INFO

Received: 01st April 2023

Accepted: 14th April 2023

Online: 25th April 2023

KEY WORDS

Педагог, профессиональный
рост, проблемы качества
образования, акмеология
диспозиция, разрушение,
деструкция, процесс
образования, тренинг,
аутотренинг,
дезинтеграция.

ABSTRACT

Качество образования находится в постоянной динамике. Нет предела его повышению. Поэтому сегодня очень важно прогнозировать возможное изменение качества, исследовать причины и характер этого изменения. Существует несколько проблем качества образования и компетентности педагога. Одним из них является профессиональное разрушение, деструкция. В статье особое внимание уделяется понятию деструкции и мотивационным диспозициям его профессионального роста.

ВВЕДЕНИЕ. Проблема качества образования не имеет окончательного решения. На каждом этапе развития образования, которое определяется тенденциями социально-экономического развития страны, появляются новые условия, возможности и потребности. Изменяются критерии качества, обостряется проблема управления качеством и снова возникает необходимость исследовать и решать эту проблему. Качество образования находится в постоянной динамике. Нет предела его повышению. Поэтому сегодня очень важно прогнозировать возможное изменение качества, исследовать причины и характер этого изменения. Возникает вопрос, как же определить качество преподавания. Вопрос этот является ключевым, ответ на него будет определять содержание образования, качества учебных программ, методику обучения, конкурентоспособность выпускников на рынке труда и другие составляющие качества образования.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ. Качество образования непосредственно связано с качеством преподавания, личности преподавателя. Качество преподавания понятие комплексное, неразрывно связанное с понятием педагог. Уровень компетентности педагога- знания и опыт в определенной области науки и практики; это- потребность и способность заниматься преподавательской деятельностью; это- наблюдательность- способность подмечать существенные, характерные особенности учеников; это- способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;

известность; это- научно-исследовательскую активность; наличие научной школы. Характерно, что каждая из составляющих понятия «качество преподавания» может быть детализирована и, как правило, не поддается количественной оценке. Например, уровень компетентности определяется базовым образованием, последующим самообразованием, наличием ученой степени и звания; стажем педагогической работы; опытом практической работы в конкретной области. Материально-техническая база вуза характеризуется наличием и стоимостью основных средств, обеспечивающих образовательный процесс, проведение научных исследований и разработок. Каждое общество хочет иметь высокообразованного специалиста, но этого специалиста должен готовить знающий свой предмет, компетентный педагог. Проблема компетентности принадлежит к классу мультинаучных проблем и рассматривается в философии, социологии, акмеологии, психологии и педагогике. В контексте реализации компетентностного подхода психологическая компетентность учителя провозглашена как необходимое условие его профессионализма. Эта идея нашла отражение на различных уровнях: нормативном, профессиографическом, а также в узкоспециальных исследованиях, посвященных педагогической деятельности. Значимость изучения психологической компетентности учителя усиливается в связи с тенденцией психологизации образования в современном мире. Компетентность как интегральное образование относится к разряду актуальных проблем развития теории и практики психологического и акмеологического знания. Щербакова Т.Н отмечает, значимость компетентности повышается в связи с наличием социального заказа, сформировавшегося к началу XXI века [4]. В качестве критериев объективных факторов профессиональной успешности преподавателя рассматривают результативность профессиональной деятельности (научный, операциональные компоненты) в существующей системе, которая и направляет его на достижение значимых для системы результатов: достигнутый статус субъекта в социально-профессиональной среде, доход, как определенное качество жизни. В качестве критериев субъективных факторов, как значимых прогностических признаков профессиональной успешности преподавателя в профессиональном образовании выступают устойчивые системы отношения к себе, к ученику, к коллегам, определяющие его поведение, удовлетворенность собой и ожидаемыми достижения; наличие определенных личностных качеств (уверенность, эмоциональная стабильность, социальная активность, коммуникабельность, ответственность, склонность к сотрудничеству, открытость опыту); профессиональная направленность (интерес к профессии, принятие профессии, как желание выполнять ее определенным образом, позитивное отношение к профессии, профессиональные намерения, склонности, мотивы).

Профессиональное развитие – это приобретения и потери, становление специалиста, профессионала – не только совершенствование, но и разрушение, деструкция (лат. destructio – разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо)[2. с.286]. Неблагоприятное протекание профессионального развития внешне может проявиться в снижении производительности труда, работоспособности,

трудоспособности человека, а также в негативных изменениях психических качеств человека, в утрате ценностных ориентаций в труде.

А.К. Маркова, на основе обобщения исследований нарушения профессионального развития личности, выделила следующие тенденции профессиональных деструкций:

- отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастными и социальными нормами;
- дезинтеграцию профессионального развития, распад профессионального сознания и как следствие – нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты;
- низкую профессиональную мобильность, неумение приспособиться к новым условиям труда и дезадаптацию;
- рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (например, мотивация к профессиональному росту есть, но мешает отсутствие целостного профессионального сознания);
- ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных способностей, профессионального мышления;
- искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствовавших негативных качеств, отклонений и индивидуальных норм профессионального развития, меняющих профиль личности;
- появление деформаций личности (например, эмоционального истощения и выгорания, а также ущербной профессиональной позиции);
- прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери трудоспособности [1.с.78-79].

Исследователи С.П.Безносков, Р.М.Грановская отмечают, что в наибольшей степени профессиональные деформации развиваются у врачей, педагогов, психологов и сфер обслуживания. У представителей этих профессий проявляется деформация четырех уровнях:

1. Общепрофессиональная деформация. Этот уровень деформации выражается характерными чертами, выражающимися в эмоциональном состоянии.
2. Специальная профессиональная деформация. Например, учитель работавший много лет с детьми младшего возраста сам становится похожим на этих детей.
3. Профессионально-типологические деформации связанные психологическими особенностями:

- деформация профессиональной направленности пессимизм, скептическое отношение к новичкам и т.д.;
- деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей. Например: организаторские, коммуникативные, интеллектуальные (завышенная самооценка, комплекс превосходства) способности, которые отрицательно влияют на трудовую деятельность и т.д.

4. Индивидуализированная деформация, обусловленные особенностями работников самых различных профессий. Это качества, которые чрезмерно развиты: сверхкачества, сверхответственность, гиперактивность, трудовой фанатизм [3. с.24-25].

Необходимо отметить то, что компетентностный рост педагога зависит от того, насколько педагог психологически раскрепощается, работает по устранению профессиональных нарушений. Огромную роль в этом плане играют курсы повышения квалификации, психологический настрой, психологические тренинги, ауто тренинги, упражнения и чтение новой литературы. Кроме того устранение может происходить очень медленно и незаметно для самого педагога. В этих случаях коллектив должен повлиять на педагога не затрагивая его личность, жизненный опыт и компетентность. В таких случаях огромную роль играет мотивационная диспозиция профессионала. Итак, мотивационная диспозиция — это неизбывное стремление к целевому состоянию, побуждающее, направляющее и обуславливающее предпочтение того или иного поведения. Возможность получить удовольствие от той или иной «стимульной» ситуации представляется человеку как цель. Она не всегда им осознается. Диспозиция формируется в самой ситуации поведения во взаимодействии актуализировавшийся потребности, сформировавшихся ранее на ее основе фиксированных диспозиций и тех личностных потенций (навыков, умений, способностей и т. п.), которые могут реализоваться в данной ситуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Опыт разработки методики диагностики диспозиций защитного и совладающего поведения уже существует, однако ее актуальный инструментарий направлен на выявление исследуемого конструкта исключительно в ситуациях городской среды и не пригоден для применения в условиях образовательной организации. Мы же предлагаем вниманию авторскую методику, диагностирующую проявления диспозиций защитного и совладающего поведения обучающихся в образовательной среде, которая может быть применена как для старших школьников, так и для студентов.

В целях решения поставленных задач мы предприняли психометрическое проектное исследование с опорой на общую технологию разработки тестов, адаптированную для поставленной задачи и включающую следующие процедуры:

- 1) теоретико-методологический анализ феноменологического поля дефиниций (т. е. определения понятий) феноменов защитного и совладающего поведения, где при уточнении данных была найдена наиболее оптимальная теоретическая классификация защитного и совладающего поведения для создания психодиагностического инструментария, основанная на описании диспозиций защитного и совладающего поведения;
- 2) конструирование и проверка личностного опросника, состоящие из шести последовательных этапов, обеспечивших качественное проектирование, коррекцию текста опросника и психометрическую проверку его характеристик.

Всего в процессе конструирования и проверки методики было задействовано 62 студента.

1. Этап подбора пунктов опросника. Респондентам предлагалось в свободной форме ответить на вопросы: «В каких ситуациях в процессе обучения Вам приходилось защищаться?»; «Что у Вас вызывает напряжение в образовательной среде?»

Информантам с соблюдением принципа анонимности предлагалось привести примеры реальных ситуаций, иллюстрирующие их ответы. Все ответы и примеры обрабатывались методом контент-анализа (качественно-количественного анализа содержания текстов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих текстах), по итогам которого было отобрано 37 наиболее типичных ситуаций, на основе которых формулировались пункты первоначального варианта опросника.

2. Этап экспертной оценки. Отобранные стрессовые ситуации послужили основой для создания анкеты, в которой экспертам предлагалось по пятибалльной шкале (от 0 до 4) оценить реальную напряженность учебного процесса.

Полученные многочисленные взаимосвязи отражают особенности диспозиций защитного и совладающего поведения и свидетельствуют о высокой критериальной конкурентной валидности (характеристика методики, отражающая соответствие результатов диагностики прогнозам поведения респондента). Таким образом, можно утверждать, что предложенный опросник диагностики диспозиций защитного и совладающего поведения в образовательной среде обладает достаточной внешней валидностью.

ВЫВОДЫ. Диспозиции защитного и совладающего поведения представляют собой устойчивую предрасположенность личности в стрессовых условиях среды действовать определенным образом. Диспозиции повсеместно проявляются в различных сферах жизнедеятельности человека. Их проявление в условиях образовательной среды имеет определенную специфику, во многом определяющую особенности поведения и качество учебной деятельности учащихся. Блокируя информацию, обучающийся старается не выделяться среди других, часто игнорирует и не усваивает учебный материал. Обучающийся, предпочитающий проявлять диспозицию «Контроль», отличается высокой дисциплинированностью, ответственностью и организаторскими способностями. Для обучающегося с доминированием диспозиции «Преобразование» характерна активная реализация себя в учебной и творческой деятельности, он отличается от других высокой мотивацией к обучению. Одна из самых деструктивных для обучающегося и окружающей его образовательной среды диспозиций – изменение дистанции. Ее опасность заключается в том, что обучающийся имеет высокую готовность к агрессивной реакции (направленную во вне или на себя) на любую возникшую в образовательной среде стрессовую ситуацию. В процессе психометрического проектирования нами была разработана методика, предназначенная для диагностики диспозиций защитного

и совладающего поведения в образовательной среде у студентов. Спроектированный опросник обладает удовлетворительной надежностью и достаточной валидностью. На разных этапах проектирования опросника приняли участие студенты различных курсов обучения.

Полученный опросник может широко применяться как педагогами, желающими повысить эффективность образовательного процесса, так и обучающимися, стремящимся понять и устранить возможную причину собственных затруднений, возникающих в образовательной среде. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что при компетентностном росте педагог не только находит, формирует и проявляет новые качества, умения, навыки и способности, но и корректирует некоторые деформированные качества, характеристики, нарушения профессионального развития личности. В деятельности педагог должен правильно поставить цель развития, разработать план действий способствующих реализации поставленной цели и активно действовать.

References:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т.:2006.-с.78-79
2. Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. -- М. : Политиздат, 1990. - с. 286.
3. Хайдаров Ф.И. и др. Формирование учебных мотивов у студентов. Т.: Фан, 2009. с.24-25.
4. Т.Н.Щербакова. Психологическая компетентность учителя: акмеологический анализ. Диссертация и автореферат по ВАК 19.00.13.